

*Neuroart: development of interactive artistic prototype with brain-computer
interface*

Laion Arthur Oliveira Cabral¹
Laurita Ricardo de Salles²
Hugo Alexandre Dantas do Nascimento³

Resumo

Este artigo apresenta o desenvolvimento de um protótipo artístico digital como experiência realizada no âmbito do doutorado junto à Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias do Media Lab/UFG. O projeto integra neurociência, arte e tecnologia através de interface cérebro-computador (BCI) e da técnica de eletroencefalograma (EEG) para criar interações lúdicas e conscientes. Utilizou-se o dispositivo *OpenBCI* e programação em *Python* e *Processing*, adaptando algoritmos para classificar padrões neurais. O interator controla ações através de estados mentais (concentração/relaxamento), gerando *biofeedback* em tempo real. Os resultados demonstram viabilidade para inclusão digital, eliminando barreiras físicas e promovendo conscientização corporal. A abordagem interdisciplinar abre possibilidades para outros campos como reabilitação motora/cognitiva, terapias digitais e treino de atenção. **Palavras-chave:** Neuroarte, *biofeedback*, interface cérebro-computador, EEG, Inteligência Artificial.

Abstract

*The present article describes the development of a digital artistic prototype as an experience carried out within the scope of a doctoral program at the Graduate Program in Arts, Cultures and Technologies of Media Lab/UFG. The project integrates neuroscience, art and technology through brain-computer interfaces (BCI) and electroencephalogram (EEG) technique to create playful and conscious interactions. The OpenBCI device and programming in Python and Processing were used, adapting algorithms to classify neural patterns. The interactor controls actions through mental states (concentration/relaxation), generating real-time biofeedback. The results demonstrate viability for digital inclusion, eliminating physical barriers and promoting body awareness. The interdisciplinary approach opens possibilities for other fields such as motor/cognitive rehabilitation, digital therapies and attention training. **Keywords:** Neuroart, biofeedback, brain-computer interface, EEG, Artificial Intelligence.*

¹ Laion Cabral, Artista Visual pesquisador na área de Arte e tecnologia. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias / Media Lab - UFG.

² Laurita Salles, Artista pesquisadora na área de Arte e tecnologia e Artes Visuais. Professora Permanente do Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias / Media Lab - UFG; também professora colaboradora voluntária na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em pesquisa e extensão.

³ Hugo Nascimento, Professor Titular do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás e Professor Permanente dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Computação e em Artes, Culturas e Tecnologias / Media Lab - UFG.

O presente artigo apresenta uma experiência que ainda está em fase inicial, realizada no âmbito do doutorado junto à Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias do Media Lab/UFG, na disciplina de Poéticas e culturas digitais. Trata-se de um protótipo artístico digital controlado por sinais biológicos, especificamente ondas cerebrais captadas por eletroencefalograma⁴ (EEG)—com o objetivo de promover a integração entre neurociência, arte e tecnologia, utilizando interface cérebro-computador (BCI) para criar interações lúdicas e conscientes entre o participante e a obra de arte.

A metodologia baseia-se no uso de dispositivos de amplificação de sinais e *biofeedback*⁵, como o *OpenBCI* (16 canais), com eletrodos posicionados no córtex pré-frontal (sistema 10-20). A programação foi realizada em linguagem *Python* e *Processing*, adaptando algoritmos de código aberto de arte generativa para responderem aos sinais biológicos do interator. Além disso, algoritmos foram aplicados para classificar padrões de ondas cerebrais, filtrar ruídos e melhorar a precisão da interação. O interator controla as ações por meio de estados mentais (concentração/relaxamento), recebendo *feedback* em tempo real.

Os resultados indicam viabilidade para inclusão digital, eliminando barreiras físicas de interação e promovendo a conscientização corporal. A integração de Inteligência Artificial (IA) pode possibilitar uma resposta mais adaptativa do sistema, podendo aumentar a imersão e a acessibilidade. Além disso, a abordagem interdisciplinar do projeto—que une arte, tecnologia, neurociência—abre possibilidades para aplicações em reabilitação motora e cognitiva, terapias digitais e treino de atenção.

⁴ Eletroencefalograma: é um método de monitoramento eletrofisiológico que é utilizado para registrar a atividade elétrica do cérebro. Trata-se de um método normalmente não-invasivo, com eletrodos colocados no couro cabeludo. Saiba mais em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroencefalografia>.

⁵ *Biofeedback*: é uma ferramenta terapêutica que fornece informações com a finalidade de permitir aos indivíduos, desenvolver a capacidade de autorregulação. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Biofeedback>.

1. Contextualização e justificativa

Na atualidade, vivemos em um mundo tecnológico onde em grande parte do cotidiano podemos perceber atividades e funções cada vez mais automatizadas tanto por dispositivos tecnológicos quanto em processos mentais, levando o corpo a agir automaticamente sem plena consciência dessas ações. As interações com dispositivos digitais, por exemplo, podem ser utilizadas para questionar, refletir e instigar o usuário/interator a desenvolver reflexões críticas sobre essas tecnologias, seus usos e limites. Evidenciam-se, assim, obras de arte tecnológicas que criam relações entre pessoas, objetos e o mundo à sua volta. Nessas obras, as performances dos participantes podem ser o foco não apenas como desempenho, mas como relação, ação, participação ativa e co-criativa.

Pretendemos neste projeto construir uma relação entre os dados captados pelo sistema e os interatores, considerando que estes se tornam parte do processo de construção poética, uma vez que a interação é fundamental para que o sistema interativo aconteça. Para Lemos (2010, p.55) “A interatividade é um dos fatores mais importantes para a efetividade da comunicação digital, pois é a partir dela que o receptor passa a ser um agente ativo na construção do sentido da mensagem”.

Dito isto, durante atividades propostas na disciplina de Poéticas e culturas digitais, foram desenvolvidos projetos de Arte e tecnologia que envolvem a interação, dessa maneira, a proposta apresentada neste artigo é um protótipo de instalação artística interativa, denominada Neuroarte. Este nome se dá devido a característica interativa com a interface cérebro-computador, visando a captação de sinais neurais mediante eletroencefalografia para gerar *inputs*⁶ ativadores do processo interativo.

Diante disso, conforme explicado por Yucha e Montgomery (2008, p.4), o *biofeedback* é uma técnica que permite às pessoas aprenderem a controlar funções corporais que tipicamente ocorrem de forma involuntária, como a frequência cardíaca e a atividade cerebral, por meio do monitoramento e visualização desses sinais fisiológicos. A interação entre o interator e a instalação é fundamental para o seu

⁶ *Inputs*: significa "entrada" ou "inserção". No contexto da informática, "input" refere-se aos dados ou informações que são fornecidos a um sistema para que este possa processá-los.

funcionamento. Essa interação não se limita, apenas, a uma expressão visual gerada por processos computacionais com o usuário/interator; mas, envolve uma poética própria, derivada da criação do artista com a utilização de recursos algorítmicos e da interação com o sistema de aprendizado de máquina, onde o artista pode treinar a IA com seus próprios sinais neurológicos.

Segundo Oliver Grau (2018), a arte e a tecnologia caminham juntas, e a inteligência artificial tem sido um catalisador para essa união, permitindo a criação de obras interativas e imersivas. Porém, é importante analisar também o impacto da IA nos processos criativos, considerando que, como aponta Ryszard Kolodziej (2020), a inteligência artificial tem sido usada na criação de imagens, consideradas por alguns como obras de arte, questionando assim a autoria e a originalidade na arte contemporânea. Por tanto, é fundamental entender que, nesta pesquisa, a IA é incorporada como uma ferramenta de colaboração, e não como um substituto do fazer artístico.

O uso de técnicas de Inteligência Artificial (IA) pode ampliar as possibilidades do projeto, permitindo um processamento mais refinado dos sinais neurais e uma experiência interativa mais personalizada e imersiva. Ademais, essas investigações têm despertado interesse em outras aplicações, tais como robótica, em jogos, na comunicação e até mesmo na área médica. A criação de novas formas de interação entre o interator e a obra de arte constitui uma das principais áreas de interesse no campo das artes tecnológicas. Aprimorar a atividade interativa por meio dessa abordagem pode servir como inspiração para o desenvolvimento de novos projetos e para futuras investigações sobre o tema.

2. Sobre o processo criativo/metodológico

O processo criativo está intrinsecamente ligado às particularidades dos artistas e às suas construções poéticas. Segundo Paul Valéry (2007), a poética nos convida a refletir sobre a intencionalidade, a reflexão e a experimentação. Na área de Arte e Tecnologia, enfrentamos um processo contínuo de aprimoramento e descoberta. Essa abordagem nos lembra que a criação artística não surge apenas da inspiração, mas também de um trabalho árduo, experimental e dedicado à busca. Quando uma obra é

elaborada, ela emerge de alguma inquietação, pensamento ou mesmo como forma de resolução para um problema.

Geralmente, as obras nascem do campo das abstrações e se tornam palpáveis de diversas formas à medida que são experimentadas, como em esboços, maquetes e, no caso em questão, protótipos. Na Arte e Tecnologia, o uso de ferramentas tecnológicas é fundamental para os artistas, e cada vez mais o meio digital é empregado para elaborar ambientes virtuais ou esquemas em computação tridimensional. Tudo isso faz parte do processo criativo, que é algo mutável. Como afirmava Sandra Rey⁷ (2002), na pesquisa em arte, os conceitos que surgem da prática são analisados teoricamente e, posteriormente, testados novamente por meio de experimentações. Durante esse processo, acasos, desvios e supostos erros desempenham um papel importante, moldando o caminho da investigação artística.

Além disso, partimos da abordagem de complexidade de Edgar Morin (2015), uma vez que, de acordo com Morin, todas as pesquisas que abordam questões complexas requerem propostas interdisciplinares, pois é necessário o uso de várias teorias, formas de pensar e interpretações do mundo para se ter uma visão ampla e completa de um tema em comum. Essa premissa é especialmente relevante para este estudo, que perpassa por áreas como, arte, neurociência e tecnologia.

Sendo assim, o trabalho encontra-se em processo e aberto a novas contribuições teórico/metodológicas que irão surgir à medida que novas experiências forem realizadas. Nos próximos tópicos apresentaremos a parte técnica e os dispositivos que foram usados até o presente momento.

⁷ Para o artista, a obra é, ao mesmo tempo, um "processo de formação" e um processo no sentido de processamento, de formação de significado. É nessa borda, entre procedimentos diversos transpassados por significações em formação e deslocamentos, que se instaura a pesquisa. A palavra teoria deve ser entendida, nesse caso, muito mais como um campo de conhecimento específico e interdisciplinar. (...) O artista, às voltas com o processo de instauração da obra, acaba por processar-se a si mesmo, coloca-se em processo de descoberta. Descobre coisas que não sabia antes e que só pode ter acesso através da obra. (REY, 2002, p. 125).

3. Descrição técnica do protótipo Neuroarte

Devemos atentar que para realizar o experimento, foram usados equipamentos específicos, que exigiram preparo e conhecimento prévio em questões como, programação, montagem dos equipamentos e preparo do ambiente.

Para a operação do protótipo em desenvolvimento, foram utilizados um *notebook* de configuração intermediária com placa de vídeo integrada de 2 GB ou superior e um equipamento de EEG *OpenBCI*⁸ de 16 canais. No processamento de dados e comunicação com o dispositivo EEG, empregou-se a linguagem *Python*⁹ no editor *Visual Studio Code*¹⁰, enquanto a parte visual foi implementada em *Processing*¹¹, que utiliza uma linguagem baseada em *Java*¹². Outros componentes, como projetor, touca EEG e elementos de ambientação da instalação, serão incorporados conforme o processo de construção avance.

Figura 1. Dispositivo *OpenBCI*.
 Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2025.

Os sinais neurais do participante foram capturados por meio de eletrodos posicionados nas regiões Fp1 e Fp2 do córtex pré-frontal, conforme o padrão internacional 10-20.

⁸ *OpenBCI* disponível em: <https://shop.openbci.com/products/the-complete-headset-eeeg>

⁹ *Python* disponível em: <https://www.python.org/>

¹⁰ *Visual Studio Code* disponível em: <https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/>

¹¹ *Processing* disponível em: <https://processing.org/>

¹² *Java* disponível em: <https://www.java.com/pt-BR/>

Para minimizar interferências da rede elétrica, dois eletrodos adicionais (referência e terra) foram fixados nos lobos das orelhas (JASPER, 1958).

Figura 2. Sistema internacional 10-20 de posicionamento.

Fonte: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:21_electrodes_of_International_10-20_system_for_EEG.svg

A escolha dos canais Fp1 e Fp2 justifica-se pela relevância do córtex pré-frontal no registro da atividade elétrica cerebral durante estados de vigília, alerta e funções executivas, como atenção, concentração, relaxamento, memória de trabalho e tomada de decisão (MILLER & COHEN, 2001). No protótipo em questão, focamos especificamente nos estados de concentração e relaxamento para modular formas visuais. Adotamos ainda uma configuração simplificada, utilizando apenas 4 dos 16 canais disponíveis no sistema *OpenBCI*, estratégia alinhada com a fase experimental de testes e validação conceitual.

Figura 3. Eletrodos.

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2025.

3.1 Configuração experimental

Para otimizar a fase de testes, adotamos uma montagem simplificada com faixa elástica para fixação dos eletrodos no participante, assegurando agilidade operacional e redução de interferências mecânicas.

Figura 4. Montagem com faixa elástica para fixação dos eletrodos.
Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2025.

Após a montagem, o sistema foi ativado seguindo o fluxo:

1. Execução do código *Python* para captura dos sinais neurais, decomposição espectral em bandas de frequência (Delta: 0.5–4 Hz; Theta: 4–8 Hz; Alpha: 8–13 Hz; Beta: 13–30 Hz; Gamma: >30 Hz) que são processadas e transmitidas ao ambiente *Processing*.
2. Uma tela pré-programada inicia a sessão para gerar padrões visuais geométricos aleatórios.
3. Ciclos contínuos de *biofeedback* em *loop* (120 segundos de duração), estabelecem a interação entre a atividade cerebral e o sistema.

3.2 Dinâmica de interação

Ao ativar o sistema¹³, percebemos que as formas geométricas sofreram uma perturbação inicial (movimentos caóticos, variações cromáticas abruptas), seguida por estabilização progressiva. Estados de concentração elevada correlacionaram-se com

¹³ Experimento disponível em: <https://youtube.com/shorts/UijK2iGBKoY?feature=share>

aceleração cinética e mutações morfológicas, enquanto o relaxamento induziu redução de velocidade e estabilização cromático-geométrica.

Figura 5. Estados iniciais, estabilização e concentração. Neuroarte.
 Fonte: Disponível em: <https://youtube.com/shorts/Uijk2iGBKoY?feature=share> 2025.

3.3 Esquema para próximas fases do protótipo

Em nova fase experimental pretendemos agregar mais elementos e dispositivos, para construir uma ambientação mais imersiva. Além disso, pretendemos adicionar mais canais de EEG, para captar sinais do córtex visual e auditivo, na tentativa de gerar sons e imagens correlacionadas a esses campos do cérebro.

Figura 6. Esquema de funcionamento Neuroarte.
 Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador, 2025.

4. Considerações Finais

O protótipo Neuroarte validou a integração entre sinais neurais e criação artística digital, estabelecendo um diálogo entre neurociência e poéticas tecnológicas. O processo em fase experimental com eletrodos no córtex pré-frontal (Fp1/Fp2) e processamento de ondas cerebrais, permitiu traduzir estados de concentração e relaxamento em dinâmicas visuais generativas, conforme demonstrado anteriormente. Os ciclos de *biofeedback* evidenciaram correlações significativas: picos de concentração desencadearam aceleração cinética e fragmentação geométrica, enquanto o relaxamento induziu estabilização cromática e redução de entropia visual.

Na próxima fase experimental do projeto, adicionaremos novos elementos, com foco em redes neurais generativas adversariais (GANs), que podem ser integradas ao protótipo para gerar arte generativa adaptativa em tempo real, assim como algoritmos de aprendizado de máquina para melhorar o reconhecimento de padrões dos sinais cerebrais e associá-los às formas visuais.

Por fim, o protótipo aqui demonstrado está em processo de construção, no qual estão previstos novos problemas e soluções inerentes ao processo criativo. Pretendemos incorporar mais referencial teórico-metodológico e buscar colaborações que viabilizem sistematicamente e esteticamente o projeto, reforçando seu caráter interdisciplinar.

Referências

- GRAU, Oliver. (2018). *Virtual art: From illusion to immersion*. MIT Press.
- JASPER, H. H. (1958). The ten-twenty electrode system of the International Federation. *Electroencephalography and Clinical Neurophysiology*, v. 10, p. 371-375.
- KOŁODZIEJ, R. (2020). Artificial Intelligence and Contemporary Art. *Leonardo*, 53(5), 429-434.

LEMOS, André. (2010). *Cibercultura e mobilidade: a era da conexão*. São Paulo: Editora Senac.

MILLER, E. K.; COHEN, J. D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. *Annual Review of Neuroscience*, v. 24, p. 167-202.

MORIN, E. (2015). *Introdução ao pensamento complexo*. Porto Alegre: Sulina.

REY, Sandra. (2002). Por uma abordagem metodológica da pesquisa em artes visuais. In: BRITES, Blanca e TESSLER, Elida (Orgs.). *O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes plásticas*. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS.

VALÉRY, Paul. (2007). *Variedades*. Antologia, João A. Barbosa (org). São Paulo: Iluminuras.

YUCHA, C., & MONTGOMERY, D. (2008). *Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback*. AAPB.